

Данилець Ю. В.

Кандидат історичних наук, доцент
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

ДОКУМЕНТИ ГАРФ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЄПИСКОПА МУКАЧІВСЬКО-УЖГОРОДСЬКОГО НЕСТОРА (СИДОРУКА)

Після визволення Закарпаття Радянською армією в кінці жовтня 1944 р. розпочався процес інтеграції краю до складу СРСР та місцевих православних під омофор Московського патріарха. Остаточний перехід з Сербської православної церкви було закріплено на засіданні Св. Синоду Руської православної церкви від 22 жовтня 1945 р. Після ратифікації радянсько-чехословацького договору, Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 січня 1946 р. у складі УРСР було утворено Закарпатську область [6, 51]. Згідно зі звітом заступника уповноваженого Ради у справах православної церкви при Раді Міністрів СРСР по УРСР Г. Катутіна від 20 травня 1946 р., у Закарпатській області функціонувало 152 православні громади, які обслуговували 141 священник [1, 191]. В епархії діяло 4 чоловічих і 3 жіночих монастир, 5 чоловічих і 6 жіночих скитів [3, 1].

Проблематика джерельної бази про діяльність православних архієреїв Мукачівсько-Ужгородської епархії в архівах Російської Федерації не ставилася дослідниками. Ця розвідка присвячена документам “Государственного архива Российской Федерации” в м. Москва, які відображають окремі аспекти біографії єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука). Джерела виявлено нами в фонді Р-6991 “Совет по делам религий при Совете Министров СССР”. В описі № 7 “Личные дела высших служителей культа” зберігаються матеріали про діяльність п’яти із десяти архієреїв, які служили на Закарпатті в радянський час. Перелічимо їх у хронологічному порядку правління в Мукачеві: єпископ Нестор (Сидорук) (1945–1948), єпископ Іларіон (Кочергін) (1950–1956), архієпископ Варлаам (Борисевич) (1956–1961), єпископ Боголіп (Анцух) (1963–1965), архієпископ Григорій (Закаляк) (1965–1977). Відсутні особові справи архієпископа Макарія (Оксіюка) (1948–1950) (згодом митрополит Варшавський і всієї Польщі), єпископа Миколая (Кутепова) (1961–1963) (митрополит Нижегородський і Арзамаський), єпископа Савви (Бабинця) (1977–1985), єпископа Дамаскіна (Бодрого) (1985–1989), архієпископа Євфимія (Шутака) (1989–2000). Через те, що особові справи архієреїв містять чимало документів їхнього служіння на інших кафедрах, ми залишали їх поза увагою, акцентуючи тільки на проблематиці Закарпатської епархії.

Нестор (Сидорук) був першим керуючим епархії після її включення до складу РПЦ. Йому довелося працювати у важких умовах тиску з боку радянського керівництва, спрямованого на обмеження впливу церкви на суспільство та організації ліквідації греко-католицької церкви. Невизначена політика Нестора щодо питання уніатів, різка реакція на вбивство греко-католицького єпископа Теодора (Ромжі) [7, 198-199], значно прискорила його переміщення на іншу кафедру. Архівна справа преосвященного Нестора складається з 45 аркушів [2]. Нашу увагу привернули сім документів загальним обсягом 25 аркушів. Серед них автобіографія владики, написана 7 вересня 1948 р. [2, 25-26]. Крім загальновідомих фактів, документ містить інформацію про родину єпископа. Виявляється, що дід майбутнього архієрея був священником, а батько працював у суді. Після закінчення історичного факультету Харківського університету (1926), захистив кандидатську дисертацію (1929). Наступна подія, яка фігурує в автобіографії – це рукоположення 1944 р. Не вказано в документі про арешт та перебування в Ухтинсько-Печорському виправно-трудоному таборі в 1937–1940 рр. [4]. Очевидно, єпископ не хотів, щоб це було відомо широкому загалу.

Інші шість документів хронологічно належать до лютого–березня 1948 р. і стосуються звинувачень архієрея в бездіяльності та економічних зловживаннях. 19 березня 1948 р. митрополит Київський і Галицький, патріарший екзарх всієї України Іоанн (Соколов) повідомив голову Ради у справах Руської Православної Церкви при Раді Міністрів СРСР Г. Карпова про зустріч єпископа Нестора з Патріархом Олексієм I та передачу останньому пояснення мукачівського архієрея щодо рапортів прот. Дмитра Шулькевича та Бориса Плахтеєва про його діяльність. Названих протоієреїв було направлено екзархатом у розпорядження Мукачівсько-Ужгородської епархії для пожвавлення організації процесу воз’єднання закарпатських греко-католиків з православною церквою. Після ознайомлення з підготовленим владикою документом, згадані свя-

щеники підготували ще два додаткові листи на ім'я патріаршого екзарха [2, 10]. Проблеми у Нестора дійсно були, про що свідчить переписка патріарха Олексія І. У листі до Г. Карпова від 26 лютого 1948 р. першоєрарх писав: "... на днях приезжает епископ Нестор Мукачевский. Его что-то обвиняет митрополит Иоанн – и в бездеятельности, и в неавторитетности, и в корыстолюбии – и требует его перевода... Я был совсем другого понятия о Несторе" [8, 340].

Проаналізуємо доповідні записки київських протоієреїв від 12 лютого 1948 р. У першій із них оо. Плахтеєв та Шулькевич звинувачують владика Нестора в фінансових зловживаннях, хабарництві, слабкій місіонерській роботі, поборах з Мукачівського монастиря на інших обителів [2, 15-20]. У другій – порушується питання зволікання єпископом процесу возз'єднання греко-католиків з православною церквою. Посилаючись на слова колишнього обласного уповноваженого П. Лінтура, автори доповідної записки стверджували, що преосвященний Нестор не має авторитету серед вірників і духовенства "вследствие безразличного отношения последнего не только к делу воссоединения, но и ко всем архиерейским обязанностям" [2, 22].

Як вже згадувалося вище, 3 березня 1948 р. єпископ подав пояснення Патріарху щодо висунутих проти нього звинувачень. Архієрей в різкій формі відкидав всі факти, наведені в доповідних записках, натякаючи на фінансові зловживання з боку екзархату. Згадуючи ряд свідків, що фігурують в листах оо. Плахтеєва та Шулькевича, Нестор пояснює їхню позицію неприязним ставленням до нього через давні конфлікти [2, 11-14]. У відповідь на виправдання єпископа згадані священники писали екзарху, що владика не щирий та має дружні стосунки з місцевим уповноваженим Ромером. "Преосвященный Нестор не только часто бывает на квартире у т. Ромера, но и возит туда подарки, гл. обр., продукты, которые берет из монастыря для преподнесения в день рождения т. Уполномоченному, к новому году или для его супруги... и в др. случаях" [2, 25].

У червні 1948 р. єпископа Нестора було відкликано із Мукачева і переведено до Курська. Прот. А. Федосєєв, посилаючись на працю архієпископа Кипріяна (Зернова), вказує, що Нестор був переміщений з Ужгородської та Мукачівської на Курську кафедру у зв'язку з тим, що, нібито, співчутливо ставився до ідей українства. "Вероятно, поэтому церковное священноначалие, действуя в угоду светским властям и опасаясь возрождения Украинского Православия в Закарпатье, решило перевести владыку Нестора подальше от "украинского национализма" на Курскую и Белгородскую кафедру" [9]. Вважаємо цю думку неспроможною, тому що православна церква на Закарпатті входила до складу СПЦ і Празької архієпископії, не мала контактів з УАПЦ і стояла в основному на русофільських позиціях. Єпископ Нестор раптово помер 1 жовтня 1951 р. в Курську від крововиливу в мозок [5, 7].

Таким чином, правління владика Нестора припадає на складний післявоєнний період історії Закарпаття. Повною мірою управляти єпархією єпископу Нестору перешкоджали часті поїздки і виконання різних завдань патріархії. Це не могло не позначитися на обстановці в єпархії, дисципліні, ставленні місцевого духовенства та партійного апарату. Документи, що зберігаються в ГАРФ, показують раніше невідомі причини переведення преосвященного Нестора з Мукачева. Аналіз джерел дає підстави стверджувати про пасивність владика щодо питання ліквідації греко-католицької церкви, конфронтацію з частиною духовенства, непорозуміння з керівництвом екзархату в Києві.

Примітки

1. *Боцюрків Б.* Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939–1950) / переклад з англійської Наталії Кочан, за редакцією Олега Турія. – Львів : Вид-во Українського Католицького Університету, 2005. – хх+268 с.
2. ГАРФ, ф.Р–6991. **Совет по делам религий** при Совете Министров СССР, оп. 7. Личные дела высших служителей культа, д. 84. Єпископ Курский Нестор (Сидорук Георгий Мартынович) (29 сентября 1945 – 4 марта 1949), 45 л.
3. Держархів Закарпатської обл., ф. Р–544. Уповноваженого Ради по справам Руської православної церкви при Раді Міністрів СРСР по Закарпатській області, оп. 2, спр. 2. Сведения о количестве православных церквей, православных священников и верующих по Закарпатской области (7. 02. 1946 г.), 2 арк.
4. *Данилець Ю.* Нестор (Сидорук) – первый Мукачево-Ужгородский архиерей // XV Международная научная конференция "Государство, общество, церковь в истории России XX–XXI вв." (Иваново, 23–24 марта 2016 г.).
5. *Концевич Н. прот.* Єпископ Курский и Белгородский Нестор (некролог) // ЖМП. – 1951. – № 11. – С. 7-8.
6. *Макара М.* Закарпатська Україна: шлях до возз'єднання, досвід розвитку (жовтень 1944 – січень 1946 рр.). – Ужгород, 1995. – 108 с.
7. *Пащенко В.* Православ'я в новітній історії України. Частина перша. – Полтава, 1997. – 354 с.

8. Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров – Совете министров СССР. 1945–1970 гг. / [под ред. Н. А. Кривовой; отв. сост. Ю. Г. Орлова; сот. О. В. Лавинская, К. Г. Ляшенко]. – В 2 томах. – Т. 1. 1945–1963 гг. – М., 2009. – 847 с.
9. Федосеев А. Н. Албанская миссия епископа Нестора (Сидорука) [Электронный ресурс] // Studia Humanitatis. – 2015. – № 2. – Режим доступа <http://st-hum.ru/content/fedoseev-albanskaya-missiya-episkopa-nestora-sidoruka>

Кабанець Є. П.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“НАКАЗ ФЮРЕРА”

(до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)

На початку 2000-х рр. в українських мас-медіа виринув документ, значення якого вітчизняні історики досі не оцінили. Йдеться про *таємний наказ Гітлера* командуванню поліції та СС в Україні стосовно “монастиря в Цитаделі Києва” від 9 жовтня 1941 р., що був оприлюднений в одній з передач документального проекту “Телеманія” Юрія Макарова на каналі “1+1”. В озвученому вголос, але не продемонстрованому візуально документі повідомлялося, що фюрер розпорядився передати Лавру поліцейським підрозділам, які мали вирішити її подальшу долю. Фільм трансливався один-єдиний раз, жодних слідів його запису розшукати *post factum* не вдалося. Та найголовніше полягало в тому, що згаданий сюжет не викликав значного резонансу ні серед київської інтелігенції, ані у самих творців медійного проекту.

Було схоже на те, що автори телепередачі просто не зрозуміли, що ж потрапило до їхніх рук. А йшлося про свідчення величезної викривальної сили, що дощенту руйнувало всі попередні версії та інтерпретації щодо причин і мотивів знищення Успенського собору. На жаль, у Києві тоді не знайшлося жодного дослідника, який би зацікавився цією темою і захотів би з’ясувати походження таємничого наказу. Телепередача, в якій пролунав згаданий документ, була підготована у розважальному жанрі з відтінком дешевої сенсаційності й тому не отримала належного розголосу.

І лише за п’ять років текст наказу був надрукований у спеціалізованому виданні – фотозальбомі, присвяченому повсякденному життю окупованого Києва:

“Жодні священики, ченці або інші місцеві люди, що звичайно працюють там, не мають права входити до монастиря, що міститься в Цитаделі Києва. Монастир ні в якому разі не має бути місцем праці або релігійної діяльності. Має бути переданий до поліції та СС, а потім знищений або залишений на їхній розсуд” [5, 302].

(Одразу зазначимо, що наведена вище фраза “має бути ...знищений або залишений на їхній розсуд”, насправді, не відповідає точному смислу оригіналу, але до цієї теми ми повернемося нижче).

Книга була підготовлена київським краєзнавцем Дмитром Малаковим, який, власне кажучи, виступив у цьому виданні в ролі упорядника та автора розлогих, але не завжди об’єктивних коментарів. Стосовно фотоматеріалів, вміщених у альбомі, відомо, що частина з них була надана німецькою стороною за сприяння Культурного центру Посольства ФРН в Україні під час підготовки спільної українсько-німецької виставки в Музеї історії Києва, відкритої 29 жовтня 1998 р., а також надійшла з низки європейських та американських дослідницьких центрів. Цілком ймовірно, що разом з цими матеріалами в Україну потрапив і текст сумнозвісного наказу, а потім через музейників його зміст став відомий телерепортерам.

Зрештою, Д. Малаков процитував згаданий документ у своїй книзі, але при цьому ніби ненароком забув зазначити джерело його походження та місце зберігання, залишивши читачів перед дилемою, з чим вони мають справу: невдалим експромтом або звичайною містифікацією. Тим більше, що публікатор усіляко уникав пояснень щодо мотивів даного розпорядження і можливих наслідків його виконання. Таким чином, не було здійснено належної інтерпретації документу, а оцінка закладеної в ньому інформації з самого початку мала упереджений характер.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попадів-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистри” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016